

XALQARO ARBITRAJDA NIZOLARNI ONLAYN HAL QILISH

Zokirov Xusniddin Zarif o'g'li,

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

E-mail: qwertyfalcon900@gmail.com

Tel: 90 992 80 48

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8072915>

Annotatsiya: Ushbu tezis xalqaro arbitrajda nizolarni onlayn hal qilish jarayoniga bag'ishlangan bo'lib, unda bu tahlil "elektron muzokaralar", "elektron mediatsiya", "elektron arbitraj" tushunchalarini izohlash asosida amalga oshiriladi. Bundan tashqari tezisda nizolarni onlayn hal qilish chet davlatlarda qanday amalga oshirilishi va ularning farqli xususiyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, nizolarni onlayn hal qilishning ijobiy va salbiy jihatlari batafsil tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: elektron muzokaralar, elektron mediatsiya, elektron arbitraj, arbitraj jarayoni. Xalqaro arbitrajda qo'llaniladigan nizolarni hal qilishning muzokara, mediatsiya va arbitraj kabi muqobil usullarining elektron texnologiyalar orqali amalga oshirilishi nizolarni onlayn hal qilishni, ularga yechim topishni anglatadi. Onlayn arbitraj jarayoniga to'xtaladigan bo'lsak, nomidan ham ko'rinib turibdiki, ushbu turdagi arbitraj elektron arbitrajga tegishli. Bu telefon, faks, elektron pochta vositalari hamda internetda mavjud bo'lgan boshqa rejim yoki boshqa har qanday ma'lumot va nizolarni hal qilishda foydali bo'lishi mumkin bo'lgan aloqa texnologiyalari orqali amalga oshiriladigan jarayonni bildiradi. Onlayn arbitraj, ayniqsa taraflar bir hududda joylashmagan holatlarda, uzoq masofalarni yaqinlashtirishga xizmat qiladi.

Da'vo, nizo bo'yicha arizalarni onlayn ko'rib chiqish va hal qilish uchun quyidagi uchta holat sabab bo'lishi mumkin:

- onlayn arbitraj bandini o'z ichiga olgan elektron shartnoma;
- onlayn arbitrajni nazarda tutuvchi yozma shartnoma;
- nizo kelib chiqqandan keyin onlayn arbitrajga havola.

Nizolarni hal qilish uchun zamonaviy texnologiyalarning roli beqiyos. Shunday qilib, agar da'vog'ar Nyu-York shahridagi fuqaro, javobgar esa Bangalorda, arbitr esa Londonda bo'lsa, bu shaharni tark etmasdan turib va bir-birlarining yuzini ko'rmasdan turib nizolarni onlayn hal qilish mumkin bo'ladi va bunda geografik cheklovlar yo'q.

2010-yilda UNCITRAL onlayn transchegaraviy tranzaksiyalarning keskin o'sishini va bunday operatsiyalardan kelib chiqadigan nizolarni hal qilish mexanizmlariga parallel ravishda zarurligini ta'kidladi va nizolarni hal qilishning onlayn mexanizmi yaratilishi g'oyasini ilgari surdi. 2016-yilda UNCITRAL davlatlarga, xususan, rivojlanayotgan mamlakatlar va iqtisodiyoti o'tish davridagi davlatlarga, nizolarni onlayn hal qilish ma'murlariga, uning platformalariga, neytral davlatlarga va nizolarni hal qilish tizimlarini ishlab chiqish va ulardan foydalanishda protsessual ishtirokchilarga yordam berish uchun nizolarni onlayn hal qilish bo'yicha Texnik eslatmalarni qabul qildi. Texnik eslatmalar majburiy emas, tavsiflovchi bo'lib, adolat, shaffoflik, tegishli jarayon va javobgarlik tamoyillarini o'zida mujassam etgan.

Nizolarni onlayn hal qilishning kelib chiqishi raqamli o'zaro ta'sirlar tarixini, xususan, tijorat operatsiyalarini yaqindan kuzatib boradi. O'zaro aloqalar hajmi oshgani sayin, nizolar hajmi ham ortib bordi va internetni o'ziga xos tarzda tuzatish zarurati paydo bo'ldi. Internet 60-

yillarning oxirlarida paydo bo'lgan bo'lsa-da, uning mavjudligining dastlabki yigirma besh yilida qabul qilinishi asosan akademik va harbiy sharoitlarda cheklangan edi. Shunday qilib, shikoyatlar ko'pincha oflayn rejimda hal qilinishi mumkin edi, chunki tomonlar bir xil real dunyo doiralarida bo'lishlari mumkin edi.

Sudlarning onlayn nizolar bilan dastlabki ishtiroki texnologiyadan foydalanadigan yechimlar bilan shug'ullanishdan ko'ra an'anaviy sud jarayonlari orqali onlayn nizolarni qanday hal qilishga qaratilgan edi. Masalan, 1990-yillarning o'rtalarida sudlar duch kelgan katta muammo onlayn o'zaro munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar uchun yurisdiksiyaning qayerda joylashganligi bilan bog'liq edi. Bundan tashqari, kollej shaharchalarida internetdan foydalanishning erta joriy etilishi kampus faoliyati atrofida sud jarayonlariga olib keldi, so'z erkinligi va ta'qiblar kabi masalalarga to'xtalib o'tdi. Muhokama qilingan muammolar onlayn xatti-harakatlardan kelib chiqqan bo'lsa-da, nizolarni hal qilish jarayonining o'zi hali ham juda o'xshash edi.

Onlayn arbitrajning asosiy muammosi shundaki, agar sud ijrosi talab etilsa, bu onlayn jarayonga ega bo'lish maqsadini qisman yo'q qiladi. Shu bilan bir qatorda, ba'zi jarayonlar texnik majburlashlar, qora ro'yxatlar va ishonch belgilari kabi o'z-o'zini qo'llash mexanizmlarini ishlab chiqdi.

Onlayn arbitrajning o'ziga xos bir qator afzalliklari va kamchiliklari mavjud, shunga qaramay ko'p holatlarda undan foydalanish dunyo bo'yicha kengayib borayotganiga guvoh bo'lish mumkin. Jumladan onlayn arbitraj quyidagi afzalliklarga ega bo'lishi mumkin:

- internet nizo tomonlari uchun neytral joy;
- tomonlar va arbitrlar onlayn arbitrajda tinglovlarga borishlari shart emas;
- elektron tijorat va boshqa nizolar uchun onlayn xalqaro arbitrajdan foydalanish vaqtni tejash va samaradorlikni oshirish imkonini beradi;
- onlayn arbitraj qulay va samarali;
- onlayn arbitraj onlayn va oflayn rejimda o'tkazilishi mumkin;
- xarajatlar kamayadi;
- bu tomonlarga turli vaqtlarda javob berish hamda muhokamaga kirishish imkonini beradi.

Shuni aytish kerakki, nizolarni hal qilishning onlayn shakli har qanday sharoitda ham taraflar uchun umumiy imkoniyatlarni yaratadi va ularga nizoni hal qilishda lozim bo'lgan barcha vositalarni taqdim eta oladi, xuddi nizolarni hal qilishning oflayn shakli bergan imkoniyatlar kabi. Demak, bu arbitraj jarayonining shaffof va ochiq o'tishiga hech qanday to'siqlarni yaratmaydi.

References:

1. Kumar, Srishti vs. Prataap Singh, Raghvendra. Transparency and Confidentiality in International Commercial arbitration. *Arbitration: The Int'l J. of Arb., Med. Vs. Dispute Mgmt* 86, no. 4 (2020): 463-481. <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Arbitration:+The+International+Journal+of+Arb+itration,+Mediation+and+Dispute+Management/86.4/AMDM2020037>
2. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 1985.
3. Рустамбеков И.П. Международный коммерческий арбитраж. Учебное пособие. – Т.: ТГЮИ, 2013. 125 стр.

4. Julie A. Maupin, Transparency in International Investment Law: The Good, the Bad, and the Murky, in Transparency in International Law 142, 142 (Andrea Bianchi vs. Anne Peters eds., 2013).
5. ICC Arbitration Rules, (1998). https://www.trans-lex.org/750200/_/icc-arbitration-rules-1998/
6. C. Rule, Online Dispute Resolution for Businesses. B2B, E-Commerce, Consumer, Employment, Insurance, and Other Commercial Conflicts (San Francisco, Jossey Bass, 2002)
7. P. Cortes, "A European Legal Perspective on Consumer Online Dispute Resolution" (2009) 15(4) Computer Telecommunications Law Review pp. 90–100.
8. J. A. García Álvaro, "Online Dispute Resolution Uncharted Territory" (2003) 7 The Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration P. 180.
9. The New York Convention has currently more than 150 signatories. See http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration.html Cf. J. M. Matthews, "Consumer Arbitration: Is it Working Now and Will it Work in the Future?" 79 (2005) The Florida Bar Journal P. 1.

INNOVATIVE
ACADEMY